

CONEXÃO DO SISTEMA VERTICAL BRASILEIRO AO REFERENCIAL ALTIMÉTRICO INTERNACIONAL (IHRF) POR MEIO DA ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS DO DATUM VERTICAL

GABRIEL DO NASCIMENTO GUIMARÃES¹
ANA CRISTINA OLIVEIRA CANCORO DE MATOS²
DENIZAR BLITZKOW³

¹Universidade Federal de Uberlândia – gabriel@ufu.br

²Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Centro de Estudos em Geodesia – accmatos@alumni.usp.br

³Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e Centro de Estudos em Geodesia – dblitzko@usp.br

Desde 2015, quando a Associação Internacional de Geodésia (*International Association of Geodesy* - IAG) divulgou a resolução para a definição e a realização de um Sistema Internacional de Referência para altitudes (*International Height Reference System* - IHRs) [1], [2] e [3], a comunidade científica tem trabalhado em direção à primeira realização. O IHRs visa padronizar a superfície vertical de referência (superfície geopotencial $W_0 = 62.636.853,4 \text{ m}^2\text{s}^{-2}$) e determinar a componente vertical de forma consistente, cuja coordenada vertical é a diferença de potencial ($-\Delta W_P$) entre o potencial W_P no ponto P da superfície terrestre e o geopotencial de referência W_0 [1]. A realização do IHRs é intitulada, em inglês, de *International Height Reference Frame* (IHRF). O IHRF é composto por um conjunto de cerca de 170 estações [3] materializadas por estações de monitoramento contínuo do Sistema Global de Navegação por Satélite (*Global Navigation Satellite System* - GNSS). Além disso, é recomendável que as estações possuam valores de gravidade observados, além de estarem conectadas a outras técnicas geodésicas, tais como: VLBI, DORIS e SLR. Tais estações devem fazer parte de densificações regionais (como o SIRGAS - Sistema de Referência Geodésico para as Américas) ou globais. A primeira solução do IHRF foi apresentada em 2023 [4]. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) selecionou seis estações (CEFT, MABA, BRAZ, CUIB, PPTE e SCIM) (Figura 1 – círculos em azul) para compor a primeira solução do IHRF [5]. Em 2018, o IBGE reajustou a rede de nivelamento vertical (Figura 1 – linhas vermelhas) com base em números geopotenciais e adotou as alturas normais como oficiais [6]. Em razão da baixa precisão, na operação de nivelamento, ao se cruzar o Rio Amazonas e a Floresta Amazônica para conectar todos os estados brasileiros em uma rede única, a componente vertical do Sistema Geodésico Brasileiro possui dois referenciais locais baseados em observações do nível médio do mar medidos por marégrafos. O primeiro, Imbituba (IMBI) (Figura 1 – estrela verde), faz referência a mais de 95% da rede vertical. O Datum Santana (SANT) (Figura 1 – estrela verde) materializa a referência altimétrica no Estado do Amapá.

Figura 1 – Rede de nivelamento nacional (vermelho), data verticais locais (verde) e estações IHRF (azul).

Fonte: Guimarães et al. (2024).

Segundo [3], a estratégia para a realização do IHRF baseia-se em (1) modelos globais do geopotencial de alta resolução; (2) modelagem do campo de gravidade regional; e (3) unificação dos sistemas altimétricos locais ao IHRF. Neste sentido, a opção (3) é o objeto de estudo deste trabalho. Esta pesquisa tem como objetivo estimar o parâmetro vertical entre os *data* locais (Imbituba e Santana) e a superfície de referência do IHRF (W_0), combinando um modelo do campo de gravidade regional, calculado pela abordagem do Problema de Valor de Contorno da Geodésia (PVCG), e informações de estações GNSS/nivelamento. Foram utilizadas 1.271 estações vinculadas a Imbituba e 66 conectadas a Santana. Os dados foram coletados por meio do sítio web do IBGE, denominado “Banco de Dados Geodésico”, disponível no IBGE. A estimativa do parâmetro vertical ($\delta H(P)$) em um ponto de interesse foi calculada pela expressão:

$$\delta H(P) = h(P) - H^N(P) - \zeta(P) \quad (1)$$

onde h e H^N são, respectivamente altitude elipsoidal e altitude normal, derivadas das estações GNSS sobre nivelamento e ζ é a anomalia de altura calculada a partir da solução do PVCG escalar livre, aplicando a integral modificada de Stokes e a técnica remove-calcula-restaura. Neste estudo, utilizou-se valores de anomalia de altura derivadas do modelo quase-geoidal da América do Sul (SAM_QGEOID2023) [7]. Erros sistemáticos e distorções na rede de nivelamento, como também erros aleatórios nos cálculos das altitudes elipsoidais e anomalias de altura podem causar pequenas variações nos valores do parâmetro vertical. Portanto, foi realizado um ajustamento, a partir de um modelo paramétrico, tendo como objetivo estimar a inclinação desse parâmetro no território brasileiro. Além disso, foi calculado o potencial de gravidade $W(P)$ em Imbituba e Santana (Tabela 1), a partir da seguinte expressão:

$$W(P) = U(P) + T(P) \quad (2)$$

onde $U(P)$ é o potencial normal do elipsoide de referência GRS80 calculado na posição P . O potencial perturbador $T(P)$ foi determinado a partir da solução escalar livre do PVCG.

O parâmetro vertical foi calculado em cada estação GNSS/nivelamento e posteriormente ajustado por meio da seguinte expressão.

$$l(P) = h(P) - H^N(P) - \zeta(P) = \delta H + x_1(\varphi(P) - \varphi_0) + x_2(\lambda(P) - \lambda_0) \cdot \cos\varphi(P) \quad (3)$$

onde δH é o parâmetro médio vertical, (φ, λ) são as coordenadas (latitude e longitude) das estações GNSS/nivelamento em um ponto P específico, (φ_0, λ_0) são as coordenadas medias (latitude e longitude) de todas as estações GNSS/nivelamento, x_1 é o parâmetro de inclinação na direção Norte-Sul e x_2 é o parâmetro de inclinação na direção Leste-Oeste. Dessa forma, foi possível obter um parâmetro vertical para Imbituba ($0,358 \pm 0,023$ m) e outro para Santana ($1,689 \pm 0,420$ m), além da inclinação Leste-Oeste e Norte-Sul (Tabela 1). A partir dos valores do parâmetro vertical de cada estação GNSS/nivelamento, foi realizada uma interpolação e gerado uma superfície para o território nacional. Uma ferramenta computacional foi desenvolvida (linguagem Python), possibilitando obter o parâmetro vertical a partir de coordenadas de interesse.

Tabela 1 – Valores dos parâmetros e potencial em Imbituba e Santana LVD em relação à superfície de referência global $W_0 = 62.636.853,4 \text{ m}^2\text{s}^{-2}$.

Datum Vertical	Potencial de referência (m^2s^{-2})	Diferença de potencial (m^2s^{-2})	Parâmetro vertical (m)	Inclinação Leste-Oeste ($\text{m}/^\circ$)	Inclinação Norte-Sul ($\text{m}/^\circ$)
Imbituba	$62.636.849,87 \pm 0,224$	$3,500 \pm 0,224$	$0,358 \pm 0,023$	0,033	-0,012
Santana	$62.636.836,88 \pm 4,108$	$16,519 \pm 4,108$	$1,689 \pm 0,420$	0,096	-0,039

Fonte: Guimarães et al. (2024).

Os resultados foram validados a partir da comparação envolvendo 8 estações GNSS (MABA, BRAZ, CUIB, PPTE, CRAT, CORU, POAL e NEIA) que possuem conexão com a rede de nivelamento. Em cada uma das estações calculou-se a altitude normal vinculada ao IHRF (H^{IHRF}) e, a partir da altitude normal vinculada ao Datum Vertical Local (H^{DVL}), estimou-se o parâmetro vertical da estação. Este parâmetro foi comparado ao parâmetro vertical calculado

anteriormente. Seis das oito estações tiveram uma diferença menor que 11 cm, apenas em duas estações a diferença foi superior (0,34 m na estação POAL e -0,27 m na estação NEIA). Os valores dos parâmetros vertical de Imbituba e Santana também foram comparados ao da literatura em [8]. Por fim, esta pesquisa possibilitou estimar o deslocamento entre os *data* Imbituba e Santana. Recentes estudos mostraram um deslocamento de 1,420 m [9] e $1,376 \pm 0,190$ m [10], enquanto essa investigação apontou para um deslocamento de $1,331 \pm 0,421$ m. A partir de um conjunto de estações GNSS/nivelamento associado a um modelo geoidal (ou quase geoidal) é possível estimar o parâmetro vertical entre a superfície local e a superfície de referência. Neste estudo, os resultados encontrados são consistentes ao nível centimétrico quando comparados ao da literatura e validados com outras informações disponíveis. É sabido que quanto maior a quantidade e a qualidade das estações GNSS/nivelamento, mais confiável é a estimativa do parâmetro vertical. Além disso, aumentar o número de conexões das estações GNSS com a rede de nivelamento é fundamental para que futuras avaliações sejam conduzidas.

Palavras-chaves: Geóide; Gravimetria; Altitudes; IHRF; SIRGAS

Referências

- [1] DREWES, H.; KUGLITSCH, F.; ADÁM, J.; RÓZSA, S. The Geodesist's Handbook 2016. **Journal of Geodesy**, v. 90, n. 10, p. 907–1205, 2016. DOI: 10.1007/s00190-016-0948-z
- [2] IHDE, J.; SÁNCHEZ, L.; BARZAGHI, R.; et al. Definition and Proposed Realization of the International Height Reference System (IHRF). **Surveys in Geophysics**, v. 38, n. 3, p. 549–570, 2017. DOI: 10.1007/s10712-017-9409-3
- [3] SÁNCHEZ, L.; ÅGREN, J.; HUANG, J.; et al. Strategy for the realisation of the International Height Reference System (IHRF). **Journal of Geodesy**, v. 95, n. 3, p. 33, 2021. DOI: 10.1007/s00190-021-01481-0
- [4] SÁNCHEZ, L.; HUANG, J.; BARZAGHI, R.; et al. A first solution for the International Height Reference Frame (IHRF). International Union of Geodesy and Geophysics, 28th General Assembly, IUGG2023. **Anais...**, 2023.
- [5] GUIMARÃES, G. N.; BLITZKOW, D.; MATOS, A. C. O. C.; SILVA, V. C.; INOUE, M. E. B. O Estabelecimento do IHRF no Brasil: Situação Atual e Perspectivas Futuras. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 74, n. 3, p. 651–670, 2022. DOI: 10.14393/rbcv74n3-64949
- [6] IBGE. **Reajustamento da Rede Altimétrica com Números Geopotenciais**. 2º ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.
- [7] GUIMARÃES, G. N.; MATOS, A. C. O. C.; BLITZKOW, D. Connecting the Brazilian Vertical System to the International Height Reference Frame by estimating the vertical datum parameters. **Journal of South American Earth Sciences**, v. 142, p. 104990, 2024. DOI: 10.1016/j.jsames.2024.104990
- [8] SÁNCHEZ, L.; SIDERIS, M. G. Vertical datum unification for the International Height Reference System (IHRF). **Geophysical Journal International**, p. ggx025, 2017. DOI: 10.1093/gji/ggx025
- [9] JARAMILLO, A. G. S. **Conexão entre os dois segmentos da rede vertical de referência do Brasil com base em funcionais do geopotencial**, 2021. Curitiba: Universidade Federal do Paraná.
- [10] JARAMILLO, A. S.; FREITAS, S. R. C. DE; LUZ, R. T. Physical Connection Between BVMF Segments Based On Leveling Associated With Gravimetry. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 25, n. 1, 2019. e2019006, 2019. DOI: 10.1590/s1982-21702019000100006